

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TEXNOLOGIK INNOVATSION KLASTERLAR VA TIZIMLARNI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Abdikarimova Zilola Baxramovna

“Ma'mun universiteti” Nodavlat ta'lim muassasasi o'qituvchisi

mail: abdikarimovazilola0505@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401078>

O'zbekiston iqtisodiyotining o'ziga xos tomonlarini, xususan, uning katta bo'lmagan hududini, xo'jaligining tarmoq tarkibini e'tiborga olgan holda, tarmoqlararo innovatsion klasterlarni rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hududiy klasterlarni iqtisodiy rayonlar doirasida ajratib olish mumkin, masalan, Samarqand, Navoiy va Buxoro viloyatlarini birlashtirgan Markaziy iqtisodiy rayon doirasida. Bu holatda hududiy klaster yaratishga mamlakatning mazkur hududiy birliklari ega bo'lgan qiyosiy ustunliklarining o'xshashligi asos bo'lib xizmat qilishi lozim.

Shuni ta'kidlash kerakki, klasterlarning mazkur tipi innovatsiya-investitsiya faoliyatini rivojlantirishning maqsadli yo'nalishiga ega bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda, ITSKni rivojlantirishdan asosiy maqsad makroinnovatsiya loyihalarini, xususan, asosiy kapital va innovatsiya fondlari uchun, makrotexnologiyalar va ishlab chiqarish vositalarini yaratish bo'yicha energiya va resurs tejovchi loyihalar, shuningdek, ham ichki bozor uchun, ham jahon bozori uchun mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish, shuningdek, intellektual inson kapitalini to'plashga ixtisoslashuv hisoblanadi. Bunda so'z birinchi navbatda, ustuvor klasterlar ustida bormoqda, ya'ni «gazni qayta ishlash, neft-kimyo, kimyo sanoati, energetika, avtomobilsozlik, elektrotexnika sanoati, mashinasozlik, farmatsevtika kabi zamonaviy sohalar va ishlab chiqarish tarmoqlarini va albatta, axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya tizimlarini jadal rivojlantirishga alohida ahamiyat berish, yaqin kelajakda raqamli va keng formatli televideniaga o'tish haqida bormoqda.

Shular qatorida, birinchi navbatda, yengil, to'qimachilik va oziq-ovqat sanoatida paxta tolasi, boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari va xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlab chiqarishni, qurilish materiallari sanoatini yanada rivojlantirish, sifatli va barqaror talabga ega bo'lgan tayyor mahsulotlar tayyorlaydigan korxonalar tashkil etishga alohida e'tibor qaratish darkor»

Ta'kidlash kerak, loyihaning har bir bosqichida yangi g'oyalar va ixtirolarni jamlash, to'plash ko'zda tutiladi — bu birinchidan, ikkinchidan esa, bu yerda g'oyalarni innovatsiyalarning yangi hayot sikllarida tijoratlashtirish masalasi ko'ndalang turadi, ularni yana kelgusida joriy etish maqsadlarida venchur firmalariga sotish ehtimoli ham mavjud.

IHKni shakllantirish masalasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularning bosh maqsadi muayyan hududlarda innovatsion faoliyatni kompleks ijtimoiy-yo'naltirilgan rivojlantirishni ta'minlab berishdan iborat.

Tashkiliy jihatdan IHK ustuvor klasterlar, ya'ni texnoparklar, erkin iqtisodiy zonalar va boshqalar asosida shakllanadi. IHKning mintaqaviy ahamiyati hududiy innovatsiya tizimlarining O'zbekiston innovatsion iqtisodiyotining istiqbolli tuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, jahon bozorida raqobatbardosh ishlab chiqarish vositalari savdosini kengaytirish yo'li bilan eksportni diversifikatsiya qilish maqsadlarida integratsiyalashuv va diversifikatsiyalashuvning uzoq muddatli dasturlariga muvofiq ravishda innovatsion loyihalarni investitsiyalashdan iborat.

Respublikamiz iqtisodiyotida klasterli boshqaruv tuzilmasining shakllanishi va hayotiy zarur innovatsion yo'nalishlarni investitsiyalash jarayonlarini uzoq muddatli istiqbolda ko'rib chiqish talab etiladi. Bu holatda MITning tuzilmaviy yadrosi bo'lgan innovatsion yo'nalishlarni strategik investitsiyalashning kontseptual yo'nalishlarini aniqlash lozim.

MITni rivojlantirish doirasida innovatsiyalar va texnologiyalarni tijoratlashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda, MITni shakllantirishga kirishgan xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, 100 ta innovatsion g'oyadan faqat 30% tijorat muvaffaqiyatiga erishgan. Innovatsiyalar va texnologiyalar bozorini (ITB) rivojlantirish ushbu muammoning yechimi bo'lishi mumkin. Bunga esa, shakllantirish uchun investitsiya resurslariga bozor talabi zaruriy shart bo'lgan moliyaviy investitsiyalash vositalari bilan innovatsiyalarni investitsiyalashning real ob'ektlariga quyilmalar mexanizmlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar asosida erishilishi lozim. Moliyaviy investitsiyalash ishlarini real innovatsion va ITTKI ob'ektlarini, innovatsion loyiha va dasturlarni, raqobatbardosh innovatsion tovarlar va texnologiyalarni sotib olish sotish orqali amalga oshirish mumkin.

Pirovardida, ITBning yuzaga kelishi respublika milliy iqtisodiyotini industrial- innovatsion rivojlantirish uchun katalizator, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish, shuningdek, iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun katalizator vazifasini bajarishi mumkin. Bozorning mazkur turi jahon iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari nuqtai nazaridan mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotida hamda iqtisodiyotni va jamiyatni rivojlantirishda uyg'un ravishda ishtirok etishiga ham yordam berishi mumkin.

Shunday qilib, respublikani innovatsion rivojlantirishning ushbu yo'nalishlarini amalga oshirish uchun bu sohada davlat siyosatini yuritish maqsadlarida maxsus davlat tuzilmasini yaratish talab etiladi. Shundan kelib chiqqan holda, biz O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligining makroiqtisodiy kompleksi tarkibida innovatsion-texnik rivojlanish bo'yicha tashkiliy tuzilma (bo'lim yoki departament) tashkil etish zarur bo'lib, u O'zbekiston iqtisodiyotini industrial innovatsion rivojlantirish vazifalarini hal etish va fan-texnika taraqqiyoti yo'nalishlarini belgilash masalalari bilan shug'ullanadi.

Texnologik (innovatsion) klasterlarni yaratish uchun kritik texnologiyalar ro'yhatini belgilab olish zarur. Bizning fikrimizcha, bu holatda, respublika milliy iqtisodiyoti tarmoq imkoniyatlari va mahalliy resurslarni hisobga olgan holda eng zarur innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish talab etiladi. Bu yerda, u respublikada amalga oshirilayotgan mahalliyashtirish dasturiga o'xshash bo'lib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun tavsiya etiladigan, mahalliy sharoitlar va mahalliy resurslardan foydalanib ishlab chiqarish mumkin bo'ladigan mahsulotlar ro'yxati belgilab berilishi kerakligini aytib o'tish joiz.

Ushbu maqsadda yaqin istiqbolda O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi uchun xizmat qiluvchi innovatsion texnologiyalarni aniqlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Davlatning innovatsion-investitsion siyosatiga muvofiq ishlab chiqiladigan Fan-texnikani rivojlantirish kompleks dasturini tayyorlash va uni qabul qilinishi ushbu masalaning yechimi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bunday holatda, komplekslilik tamoyiliga amal qilish juda muhim, sababi innovatsion- investitsion siyosat strategiyasi fan-texnika taraqqiyot dasturining asosi bo'lib hisoblanadi va, shunday ekan, ular uyg'un ravishda bir-birini o'zaro to'ldirishi va birgalikda harakat qilishi kerak.

Yaqin va uzoq xorij mamlakatlari (Germaniya, Yaponiya, Rossiya, AQSh va b.) tajribasini o‘rganish kelajakda O‘zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshlik holatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan quyidagi texnologik (innovatsion) klasterlar ro‘yxatini belgilab olishga imkon beradi:

nanotexnologiya (nanoelektronika, nanomateriallar, nanotexnika).

Agar o‘zbek olimlarining nanotexnologiyalar sohasidagi ishlanmalari (tadqiqotlari)ning ilmiy darajasini baholaydigan bo‘lsak, ba‘zi sohalarda ular jahon darajalariga to‘g‘ri keladi, xususan:

- hujayralar biotexnologiyasi (biotibbiyot, gen muhandisligi, hujayralar biopolimerlari);
- axborot texnologiyalari (axborot-telekommunikatsiya tizimlari, dasturiy ta‘minot, matematik modellashtirish tizimi va h.k.);

- yangi materiallar (kompozitlar, polimerlar, keramika materiallari, maxsus xossalarga ega materiallar va qotishmalar, o‘ta qattiq materiallar, biomuvofiq materiallar, katalizatorlar). Masalan, genetik material — dezoksiribonuklein kislota (DNK)ning o‘zgarishi bilan bog‘liq hujayralar biotexnologiyasi klasterini yaratish mumkin. Gen muhandisligi qimmatli xususiyatlarga ega genlarni bir organizmdan ikkin- chisiga o‘tkazish yoki genlar funksiyasini kuchaytirish yoki kuchsizlantirish (transformatsiya) orqali boshqa organizmda maqsadli o‘zgarishlarni amalga oshirishga imkon beradi.

Gen muhandisligidan foydalanish orqali istalgan tirik organizmda maqsadli o‘zgarishlarni, masalan, sanoat miqyoslarida oqsillar ishlab chiqarish, o‘simlik va hayvonlar turlarining inson ehtiyojlariga muvofiq ravishda mahsuldorligini oshirish, turli irsiy kasalliklarni davolash va boshqalarni amalga oshirish mumkin.

Paxta g‘o‘zapoyasining genetik muhandisligiga bag‘ishlangan tadqiqotlar O‘zbekistonda 1980-yillarning boshida akademik O.S.Sodiqov tashabbusi bilan boshlangan. Hozirgi vaqtga kelib, olimlarimiz «genlarni o‘chirib qo‘yish» («gen nokaut») metodidan foydalanish yo‘li bilan genlar faolligini boshqarish texnologiyasini yaratganlar va paxta tolasining uzunligi uchun javobgar bo‘lgan va gullashga to‘sqinlik qiluvchi bir nechta genlar faoliyatini to‘xtatib qo‘ydilar, shuningdek, yuqori agronomik ko‘rsatkichlarga ega transgen g‘o‘zapoya turlarini olishga muvaffaq bo‘ldilar. Shunday qilib, nisbatan uzun va yuqori sifatli tolaga ega tezpishar transgen g‘o‘zapoya olish bo‘yicha innovatsion g‘oya amalga oshirildi.

Biotexnologiyalar natijalaridan iqtisodiyotning quyidagi tarmoqlarida foydalanish mumkin: sog‘liqni saqlash va veterinariyada, ya‘ni aynan diagnostikumlarning yangi avlodlari, virusga qarshi va o‘simtalarga qarshi dorivor vositalar olish, gen diagnostikasi va gen terapiyasini o‘tkazish maqsadlarida;

sanoatda, xususan, biopolimerlardan biokatalizatorlar sifatida foydalanishda, oziqaviy qo‘shimchalar olishda, neft mahsuldorligini oshirishda, gazni qayta ishlashda, rudalardan nodir metallar ajratib olishda foydalanish mumkin;

- qishloq xo‘jaligida bioo‘g‘itlardan foydalanish;

atrof-muhitni muhofaza qilish, xususan, tuproqlarni bioremeditatsiya qilish va suvni tozalashda.

Oliy va o‘rta ta‘lim an‘analarini e‘tiborga olgan holda, asosini matematik modellashtirish tizimini yaratish texnologiyasi tashkil etgan dasturiy ta‘minot va modellashtirishning universal klasterini yaratish mumkin. Bunday klasterini yaratish uchun O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tizimida ham, oliy ta‘lim tizimida ham malakali kadrlar mavjud.

Ta'kidlash joizki, matematik modellashtirish texnologiyasini quyidagi sohalarda samarali qo'llash mumkin:

mikroelektronika va sanoatning boshqa tarmoqlarida materiallar olish uchun texnologiyalarni modellashtirish;

murakkab texnik tizimlarni loyihalashtirishni avtomatlashtirish nazariyasi va metodlarini modellashtirish;

- berilgan o'lchamlar bilan turli soha va tarmoqlarda, masalan, favqulodda vaziyatlarni modellashtirishda imitatsion tajribalar o'tkazishning instrumental vositalarini modellashtirish;

atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida boshqaruv qarorlarini qabul qilish oqibatlari va ekologik vaziyatlarni modellashtirish.

Shunday ekan, mamlakatning joriy raqobatbardoshlik vazifalarini hal etuvchi va tabiiy qiyosiy afzalliklarga tayanuvchi tarmoqlarning, shuningdek, istiqbolli raqobatbardoshlikni ta'minlab beruvchi texnologik (innovatsion) klasterlar yaratuvchi tarmoqlarning optimal nisbatlarini ta'minlash maqsadga muvofiqdir. Bunda so'z yuqori texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish ustida borib, ular nafaqat mazkur texnologiyalarga xizmat ko'rsatishni, balki yuqori texnologiyalar bazasida, jumladan, ustuvor tarmoqlar uchun ham yangi uskunalarni yaratishni ham o'z ichiga olishi kerak.

Texnologik klasterlarni yaratish uchun muhim shart-sharoitlar talab etilishini qayd etish kerak. Buning uchun O'zbekiston iqtisodiyotida yetarli zamin yaratilgan, jumladan, jahon bozoriga chiqqan yirik milliy korxonalar mavjud. Umuman olganda, ularning milliy iqtisodiyotning umumiy raqobatbardoshligini ta'minlab bera olishga qodir yirik milliy korporatsiyalarga aylanib borishida hozircha ba'zi yutuqlarni ko'rishimiz mumkin.

Mazkur shart-sharoitlar davlat tomonidan jiddiy yordam ko'rsatilgan taqdirdagina, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish yuzasidan real siljishni amalga oshirishga imkon berishi mumkinligini yana bir bor ta'kidlash zarur.

O'zbekiston iqtisodiyotining barcha tarmoqlari uchun rivojlanishi globallashuvi va jahon bozoriga kirib borishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish — o'z oldiga mamlakat raqobatbardoshligini oshirishni maqsad qilib qo'ygan MITni shakllantirishning eng dolzarb vazifasi bo'lib qoladi.

Hozirgi vaziyatda ko'plab o'zbek korxonalarining raqobatbardoshligiga ular mahsulotining nisbatan past narxlari tufayli erishilmoqda. Bunday vaziyatlarda yirik milliy kompaniyalarni, masalan, moliya-sanoat guruhlarini (MSG) yaratishga e'tibor qaratish eng istiqbolli hisoblanadi. Raqobatbardosh biznesni rivojlantirish yirik korxonalar o'z atroflarida o'zining moliyaviy, ishlab chiqarish, savdo, innovatsion manfaatlari ta'sir doirasiga jalb etuvchi ko'p sonli ishlab chiqarish, servis va boshqa korxonalar hamda tashkilotlarning tarmoq tuzilmalarini shakllantirishiga olib keladi. Albatta, aynan yirik korporatsiyalar biznesning franchayzing, autsorsing, tarmoqli marketing, texnoparklar, innovatsion inkubatorlar kabi shakllaridan keng foydalanadilar, ular tufayli iqtisodiy faoliyat sub'ektlari soni jadal o'sib boradi.

Raqobatbardosh tarmoqlarni tanlashga mos texnologik (innovatsion) klasterlarni shakllantirish, respublikani rivojlantirishning yangi iqtisodiy strategiyasini ishlab chiqishni talab etishini ta'kidlash joiz. Bugungi kunda respublikada eksportida xom ashyo resurslarining va past qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarning ustunligi xos bo'lgan resurs-eksport strategiyasi amalga oshirilmoqda. O'zbekistonni iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning

o'zga yo'li mavjud, ya'ni u fan sig'imi yuqori bo'lgan mahsulotlar eksportini sezilarli ravishda oshirishni nazarda tutuvchi strategiyani amalga oshirishdan iborat. Biroq bizning fikrimizcha, bu yo'nalish istiqbolga ega emas, sababi u yangi ishlab chiqarishlarni rivojlantirish uchun katta mablag'ni, shuningdek, milliy iqtisodiyot tuzilmasini ko'proq darajada sanoatni, xususan, ishlov beruvchi sanoatni rivojlantirish tomon keskin o'zgartirilishini talab etadi. Bizningcha, eng maqbul va optimal yo'l — bu har ikki strategiyani birga qo'shgan, ya'ni O'zbekiston iqtisodiyotini resurs-inovatsion rivojlantirishni o'zida jamlagan rivojlanish strategiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Raqobatbardosh tarmoqlarni tanlashga mos texnologik (innovatsion) klasterlarni shakllantirish, respublikani rivojlantirishning yangi iqtisodiy strategiyasini ishlab chiqishni talab etishini ta'kidlash joiz. Bugungi kunda respublikada eksportida xom ashyo resurslarining va past qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlarning ustunligi xos bo'lgan resurs-eksport strategiyasi amalga oshirilmoqda. O'zbekistonni iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning o'zga yo'li mavjud, ya'ni u fan sig'imi yuqori bo'lgan mahsulotlar eksportini sezilarli ravishda oshirishni nazarda tutuvchi strategiyani amalga oshirishdan iborat. Biroq bizning fikrimizcha, bu yo'nalish istiqbolga ega emas, sababi u yangi ishlab chiqarishlarni rivojlantirish uchun katta mablag'ni, shuningdek, milliy iqtisodiyot tuzilmasini ko'proq darajada sanoatni, xususan, ishlov beruvchi sanoatni rivojlantirish tomon keskin o'zgartirilishini talab etadi. Bizningcha, eng maqbul va optimal yo'l — bu har ikki strategiyani birga qo'shgan, ya'ni O'zbekiston iqtisodiyotini resurs-inovatsion rivojlantirishni o'zida jamlagan rivojlanish strategiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shunday ekan, ushbu strategiyani amalga oshirish uchun mahalliy korxonalariga ulardagi ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish uchun davlat tomonidan yordam ko'rsatilishi kerak, xususan, soliq ta'tillari, investitsiya chegirmalari, soliq va to'lovlarning standart stavkalarini pasaytirish, respublikada ishlab chiqarilmaydigan uskunalarni uchun import bojlarini bekor qilish, texnologik (innovatsion) klasterlar uchun davlat buyurtmalarini shakllantirish lozim.

Shuningdek, rivojlanishning resurs-innovatsiya strategiyasini amalga oshirish uchun davlatning xususiy biznes bilan munosabatlari shakli sifatidagi xususiy-davlat hamkorligidan, dunyoning yetakchi kompaniyalari bilan qo'shma korxonalar yaratishni rag'batlantirishdan foydalanish mumkin.

Shunday qilib, mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishning ushbu strategiyasi respublika iqtisodiyotining tabiiy qiyosiy ustunliklari hisobiga hozirda raqobatbardosh bo'la olgan tarmoqlarini yanada rivojlantirish bilan cheklanib qolmay, yangi raqobatbardosh ishlab chiqarish va korxonalar — yuqori texnologiyalar va servis xizmatlari tarmoqlarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish uchun ham keng imkoniyatlar ochadi, bu esa o'z navbatida, istiqbolda O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining, shuningdek, nafaqat iqtisodiyotning, balki butun mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishda muhim negiz bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 834-sonli Yoshlar tadbirkorlik klasterlarini tashkil etishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida qarori 16.10.2017 yil

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentabrdagi PF-5544-sonli 2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni. // www.lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 dekabrdagi PF-5285-sonli «To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni. // www.lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 1 maydagi "Sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4302-son qarori. // www.lex.uz
5. Zamonaviy korporativ boshqaruv: Darslik / S.E. Elmirzayev; - T.: "Iqtisod-moliya", 2019. – 11-12 b.
6. Yo'ldoshev N.K., Zaxidov G.E. Menejment: O'quv qo'llanma. –T.: O'zbekiston milliy faylasuflari jamiyati, 2018. – 392 b.
7. A.M.Sadiqov va boshqalar. Xorazm viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi. T.:IFRM nashriyoti 2015 y.
8. A.Ortiqov. Sanoat iqtisodiyoti. Darslik. T.: Sano-standart nashriyoti, 2014 yil.
9. Махмудов Э., Рахмонова Ф. Модернизация – стратегический курс страны
10. // Деловой партнёр. 8-14 ноября, 2012 г.
11. Махмудов Э. Промышленность Узбекистана: экономика, размещение, приоритеты развития (вопросы теории и практики). – Т.: Iqtisod, 2013 г.
12. Michail E.Porter. The Competitive Advantage of Nations – US:Free Press, 1998.
13. Z. Abdikarimova. The American Journal of Management and Economics Innovations. "SIGNIFICANCE OF CLUSTER IN INCREASING COMPETITIVENESS IN THE REGION" Volume05 Issue03 March 2023
14. Abdikarimova Zilola Bakhromovna International Journal Of Management And Economics Fundamental. "PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CLUSTER MANAGEMENT ACTIVITIES IN INCREASING COMPETITIVENESS" in Volume 03 Issue05 may2023
15. Z.Abdikarimova S.Madaminov COMPETITIVENESS FACTORS IN THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN. "INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022" Part 9 Issue 1 May 2022
16. <http://info-invest.uz>